

“ТАКИЙ АРХІЄРЕЙ БУВ БИ ЯСКРАВИМ СВІТОЧЕМ”: ЛИСТИ В. І. ГОШКЕВИЧА ДО М. І. ПЕТРОВА

Цінність наукового і громадського доробку Віктора Івановича Гошкевича (1860–1928) полягає насамперед у створенні археологічного музею у Херсоні та у наполегливому збиранні матеріалів для археологічної карти Надчорномор’я. Він належав до старого священницького роду, народився у Києві і прожив тут тридцять років. Під час навчання у семінарії Віктор відвідував музей Церковно-археологічного товариства (ЦАТ) при Київській духовній академії (КДА)¹ і, напевне, швидко познайомився з Миколою Івановичем Петровим (1840–1921) – той був обраний секретарем ще у 1872 р. – в період організаційної підготовки, а “блюстителем” музею працював з 1877 р.²

У 1881 р. В. Гошкевич вступив до університету св. Володимира, на фізико-математичний факультет: здається, що його тоді найбільше цікавила астрономія, бо він підробляв в університетській обсерваторії у 1880–1883 рр. Але захоплення історією виявилось сильнішим, і після закінчення першого курсу, як повідомляють його біографи, переходить на історико-філологічний факультет. Навчання він не закінчив, бо, вірогідно, був відрахований восени 1884 р. через протестні акції³, пов’язані зі святкуванням 50-річного ювілею університету. Не відновився

¹ Статут Церковно-археологічного Товариства затверджений Святійшим Синодом 31.01.1873 р. Після того, як голова ЦАТ, ректор КДА преовящений Дмитрій (Ковальницький) вніс пропозицію реорганізувати його в Історичне товариство, Петров виступив категорично проти. Зрештою, було досягнуто компромісу, і з 1900 р. воно мало назву “Церковно-історичне та археологічне товариство”.

² М. Петров, *Скрижали пам’яті*, упорядн. В. Ульяновський, І. Карсим, К., 2003, с. 108, 124.

³ Виключили усіх студентів, вони мали подати прохання про відновлення в будь-який з університетів.

ж чи тому, що йому було відмовлено, чи тому, що вимушений був працювати, щоб утримувати сім’ю (одружився у 1881 р., дочка народилася у 1882 р.).

Саме Петрова і Антоновича вважають вчителями Гошкевича. На першому і другому курсах він повинен був слухати лекції Антоновича та мав написати “напівкурсому” роботу. Гошкевич, як і багато представників “школи”, став обласним дослідником, декілька його робіт за тематикою чи структурою перегукуються з публікаціями Антоновича. Але про їх стосунки свідчить поки що лише один документ – телеграма Гошкевича, надіслана, вірогідно, у 1905 р., коли святкували 35-річний ювілей Антоновича (керівництво університетською кафедрою): у поздоровленні той названий “дорогим вчителем”⁴.

Про спілкування з Петровим залишилося більше джерел – це, зокрема, друквані протоколи і звіти ЦАТ⁵. З’ясовано, що експонати до Церковно-археологічного музею Гошкевич почав передавати з 1880 р.⁶ У 1890 р. він був прийнятий у дійсні члени Товариства, у списку позначений як “археолог”. Протягом пів року зробив на засіданнях три доповіді. Одна з них опублікована: “Про місцезнаходження городища і палацу київського князя Симеона Олельковича біля села Вигурівщина, за Черторисью”; Гошкевич прочитав її 18 вересня 1889 р., на сьомому засіданні Товариства. Вона була надрукована наступного року – це перша стаття молодого дослідника (якому, втім, тоді виповнилося вже тридцять років); на початку автор дякує Петрову за можливість працювати в архіві КДА⁷.

⁴ В. Саєнко, ‘Музеї та їх куратори: Віктор Іванович Гошкевич як представник наукових шкіл М. І. Петрова і В. Б. Антоновича’, *Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Дванадцятій конф.*, К., 2024, с. 54–55.

⁵ Друкувалися в “Трудах Київської духовної академії” та виходили окремими виданнями.

⁶ А. Лопушинський, ‘Київський період наукової діяльності В. І. Гошкевича’, *Київ і кияни: матеріали щорічної науково-практичної конференції*, вип. 15 (К., 2023): 59.

⁷ В. Гошкевич, ‘Замок князя Симеона Олельковича и летописный Городец под Киевом’, *Труды Киевской духовной академии*, № 2 (1890): 228.

Також у річному звіті Товариства за 1889 р. зазначено: “Приступили до нового розміщення предметів у музеї та до складання нового покажчика музею, для чого асигновано з коштів Товариства 200 руб. сріблом. У розміщенні музейних предметів діяльну допомогу надавав блюстителю музею член Товариства В. І. Гошкевич”⁸.

Наступного року Гошкевич ще встиг зробити своє повідомлення “Про щойновідкрите підземелля на Московській вулиці на Печерську у Києві” (на засіданні, яке відбулося 19 березня 1890 р.), а у квітні назавжди переїхав до Херсона, де згодом влаштував музей. Вчений продовжував, принаймні до 1914 р., передавати в ЦАТ окремі речі та видання Херсонського музею⁹.

Ще два документи, які свідчать про стосунки з Гошкевичем, збереглися в архіві Петрова. Це запрошення на освячення 1 жовтня 1911 р. нового приміщення Музею старожитностей Херсонської губернії та міського Педагогічного Музею по вулиці Говарда¹⁰. А 18 грудня 1915 р. Петрову надіслали подяку від херсонського міського голови за подаровані 4–5 випуски альбому раритетів музею ЦАТ (на друкованому бланку, який власноруч заповнив Гошкевич)¹¹.

Іншим інформативним джерелом є епістолярій науковців: в Інституті рукопису НБУВ в колекції “Листування” (ф. III) зберігаються п’ять кореспонденцій Гошкевича до Петрова за 1890–1891 рр.¹². Це чотири листи і одна листівка, написані чор-

⁸ Н. ПЕТРОВ, ‘Отчет Церковно-археологического общества при Киевской дух. академии за 1889 год’, *Труды Киевской духовной академии*, № 7 (1890): 492.

⁹ А. ЛОПУШИНСЬКИЙ, ‘Київський період наукової діяльності В. І. Гошкевича’, с. 64.

¹⁰ *ІР НБУВ*, ф. 225, № 209. У відповідь Петров надіслав вітання і подарував свою книгу, див.: [В. І. Гошкевич], ‘Херсонский городской музей древностей’, вып. 2, *Летопись музея за 1909, 1910 и 1911 гг.*, Херсон, 1912, с. 77.

¹¹ *ІР НБУВ*, ф. 225, № 208.

¹² Ці листи згадуються або цитуються у роботах: В. УЛЯНОВСЬКИЙ, О. ПАНЧУК, ‘Микола Петров: портрет у часовій перспективі та різних інтер’єрах’, [в:] М. ПЕТРОВ, *Скрижалі пам’яті*, с. 59–60); А. ШЕВЧЕНКО, *Рід Гошкевичів у соціокультурному житті України: “нова сімейна історія”*, К., 2023, с. 108, 121–122; А. ЛОПУШИНСЬКИЙ, ‘Київський період наукової діяльності

ним чорнилом, російською мовою (нижче наводиться їх переклад). На першій сторінці документів зверху аркуша овальний архівний штамп, у який вписані номер фонду і номер одиниці зберігання; внизу овальний штамп Всенародної бібліотеки України – “ВБУ”. Усі листи на папері з друкованим бланком “Секретарь Херсонскаго губернскаго статистическаго комитета. | ... дня, 189. г. | Херсонъ”¹³.

А. Шевченко пише, що Гошкевич і Петров підтримували стосунки усе життя¹⁴. Вірогідно, так і було, бо схоже, що при формуванні фонду III для “репрезентативності” включили п’ять листів, а інші, яких мало нараховуватися не менше кількох десятків, – знищені. Немає листів Гошкевича і в особовому фонді М. Петрова¹⁵. Збережені листи містять деталі перших двох років перебування Віктора Івановича в Херсоні, свідчення про атмосферу губерньського міста, цікаві факти церковної історії, дають уявлення про теми спілкування з вчителем.

У квітні Гошкевич отримав офіційне запрошення на роботу від Херсонського губерньського статистичного комітету. Він одразу поринув у нову справу, виконуючи обов’язки секретаря; у грудні пише Петрову (лист № 1), що тоді був єдиним співробітником Комітету і підпорядковувався губернатору. Колишній секретар помер, і мабуть тому заборгованість по звітності накопичилася: Гошкевич складав звіти за попередні 1888 і 1889 роки. У звітах про релігійні конфесії він вирішив відділити штундистів від баптистів, напевно, під впливом спілкування з представниками влади та місцевим духовенством (зокрема, з А. Дородніциним, див. лист № 5), і просить Петрова допомогти з формулюванням понять стосовно їх віри та культу, а також надіслати яку-небудь книгу про штунду (лист № 3). Боротьба зі штундизмом була тоді нагальною справою (насамперед, через

В. І. Гошкевича’, с. 63; А. Лопушинський, *Наукові зв’язки київських науковців і Херсонського музею старожитностей у 1890–1928 рр.*, К., 2024, с. 327–331.

¹³ На бланку листа № 1 надрукована дата “1890”.

¹⁴ А. Шевченко, *Op. cit.*, с. 105.

¹⁵ *IP НБУВ*, ф. 225.

їх прозелітизм), цим займалися, зокрема, місіонери¹⁶, церковні братства; матеріали постійно друкувалися в губернських єпархіальних відомостях та інших періодичних виданнях, також виходили протиштундистські твори книжкового формату. Тому Гошкевич міг легко знайти достатньо інформації про штундизм у губернському Херсоні, але чи то не хотів витратити на це час, чи то його прохання до Петрова прислати книгу варто вважати лише приводом для спілкування. Наприклад, цілком доступною була праця самого М. Петрова, надрукована в “Трудах” КДА, та перевидана в “Херсонських єпархіальних відомостях”¹⁷.

В. Гошкевич у наступні роки також успішно займався релігійними питаннями стосовно розкольників і сектантів протестантських відгалужень. Так, у травні 1897 р. губернатор відрядив його до с. Тернівка¹⁸ Тираспільського повіту для розслідування справи про “закопавшихся живцем”¹⁹. У жовтні та

¹⁶ У 1865 р. у Петербурзі було засноване “Місіонерське Товариство для сприяння поширенню християнства між язичниками”, з 1870 р. воно мало назву “Православне місіонерське Товариство”. Діяли також регіональні відділення Товариства і комітети, напр.: “Херсонское епархиальное православное миссионерское общество”, до якого входив “Одесский комитет”. У 1891 р. проведений другий всеросійський місіонерський з’їзд, де поставили завдання розібратися у догматиці окремих сект, для цього була створена спеціальна комісія.

¹⁷ Н. Петров, ‘Новые сведения о штундизме’, *Труды Киевской духовной академии*, № 3, 4 (1887).

¹⁸ Розташоване біля м. Тираспіль, на лівому березі р. Дністер, у плавневій частині. Зараз село входить до Слободзейського району.

¹⁹ Наприкінці 1896 і на початку 1897 р. старообрядці с. Тернівка здійснили кілька колективних самогубств, приводом для чого стали перепис населення та різні знамення. “Теоретиками” були дві жіночки, які створили атмосферу масового психозу, див.: І. А. Сикорский, ‘Психопатизм среди заживо-замурованных насельников раскольничьих тираспольских скитов’, *Миссионерское обозрение. Противосектантский журнал*, книга 1-я, К., 1897, ноябрь, с. 937–961; декабрь, с. 1070–1094. Потім дискутувалося питання, до якої течії (поповства чи безпоповства певного толку) належав скит Тернівських хуторів. Але ця секта старообрядців була нечисленною і локальною, своєрідним новоутворенням, хоча спиралася на традицію і прецеденти масових самознищень старообрядців у минулому. Нова ересь не набула поширення через відносну замкнутість общини та інфернальність вчення, бо його послідовники займалися підготовкою самогубств і очікували

грудні того ж року виїздив у Бердянський повіт Таврійської губернії: він мав з’ясувати в німецько-голландських колоніях Орлове, Тіге (і кількох розташованих поруч) Гальштадської (Молочанської) волості, якої віри дотримуються місцеві меноніти. За успішне виконання цих та інших доручень Гошкевич був нагороджений 6 грудня 1897 р. орденом Святого Станіслава третього ступеня²⁰.

Цікавим моментом з епістолярію є повідомлення, що Гошкевич склав карту поширення штунди у Херсонській губернії. Картування набуло особливої популярності у Європі з середини ХІХ ст.: готувалися етнічні, лінгвістичні, ботанічні та інші карти. До Гошкевича, ще під час перебування у Києві, потрапив примірник запитальника для складання археологічних карт; він був виданий Московським археологічним товариством (МАО) і широко розповсюджений по багатьох губерніях. Молодий науковець у 1889 р. написав до МАО листа, в якому повідомляє про результати проведеної розвідки і пропонує свої послуги у справі складання археологічної карти²¹. Схоже, що методика і сама ідея картування тоді добре запам’яталися, а через два роки дістали реалізації вже на іншому фактичному матеріалі. До археологічного ж картування Гошкевич повернувся лише на початку 1900-х рр. і приділяв йому багато часу і зусиль.

Незрозумілою залишається історія про загублену ікону, стосовно якої Гошкевич писав до Миколаївського статистичного комітету; отримана звітти відповідь також була переслана Петрову (лист № 4), але в його архіві поки не знайдена.

У перші роки перебування в Херсоні коло інтелектуального спілкування Гошкевича формувалося повільно, він скар-

кінець світу, а проповідували лише в найближчому середовищі. Інформація про інцидент була оприлюднена, зокрема, на третьому всеросійському місіонерському з’їзді, який проходив з 22 липня по 6 серпня 1897 р. у Казані.

²⁰ В. Б. Пиворович, ‘Виктор Иванович Гошкевич – чини, нагороди, звання’, *Наукові записки: проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології*, Херсонський краєзнавчий музей, Херсон, 2004, с. 100–101.

²¹ *ІР НБУВ*, ф. І, № 7868.

житися Петрову: “нудно у цьому містечку“ (лист № 1); чи не єдиним його приятелем тоді був викладач духовного училища А. Дородніцин (лист № 5).

Гошкевич намагається не поривати зв’язків з Церковно-археологічним товариством – “не бути відрізаною скибкою” (лист № 2). Він пише якийсь реферат, можливо, на основі своїх доповідей про київські підземелля – для публікації в “Трудах” КДА. Це міг бути і задум невідомої зараз праці: Гошкевич отримав від Петрова якісь “акти Видубицького монастиря” (листи № 1, 2).

Архів Видубицького Чудо-Михайлівського монастиря був надзвичайно багатим. З його матеріалами працював П. Троцький²², він опублікував у 1865–1866 рр. історію монастиря в історико-літературному журналі “Вісник Західної Росії”²³; а також короткий варіант у “Київських єпархіальних відомостях” у 1870–1871 рр. П. Троцький часто посилається на “Выд[убицького] мон[астыря] кн[игу] ак[тов]”, – таких книг було щонайменше одинадцять, та “Дела Выд[убицького] мон[астыря] №...”.

У 1875 р., на виконання розпорядження Св. Синоду про передачу цінних документів з “відомчих” монастирських архівів до “наукових” (у цьому випадку – до КДА), архів оглянув С. Голубев. Він нарахував там близько ста в’язок документів XVI–XIX ст.; написав історію монастиря, а якісь документи з архіву отримував у власність²⁴. Документи з видубицького архіву, рукописні книги і стародруки могли продаватися колекціонерам; купувало їх і ЦАТ²⁵.

²² Троцький Павло Антонович (1835–1900) – протоієрей, працював заступником вчителем гімназії у Білій Церкві, Київської військової гімназії (Київського кадетського корпусу) у 1869–1893 рр.; дійсний член МАО (1865), ЦАТ.

²³ Журнал видавався К. Говорським у м. Вільно у 1964–1971 рр.

²⁴ В. Ульяновський, ‘Поцілований музою Клію: історичні “світи” Степана Голубева й загадка видубицьких сюжетів у його творчій спадщині’, [в:] *Профессор Степан Тимофеевич Голубев, История Киево-Выдубицкого Свято-Михайлового монастыря*, К., 2011.

²⁵ Н. ПЕТРОВ, ‘Отчет Церковно-археологического общества при Киевской дух. академии за 1890 год’, *Труды Киевской духовной академии*, № 5 (1891): 470.

Також Гошкевич планує збирати по церквах Херсонської єпархії старожитності для Церковно-археологічного музею (лист № 4).

Листівка (№ 2) була написана, щоб отримати відповідь на питання, яке виникло у Гошкевича стосовно абревіатур на листочку складені. Цей складень з чотирьох стулок легко ідентифікувати за описом, бо подібні вироби з сюжетом “Дванадцять свята” існували лише одного зразка (розмір 175×403 мм) і мали широке розповсюдження. Запропоноване Гошкевичем датування – перша половина XVII ст. – здається сумнівним; вірогідно, складень був виготовлений не раніше початку XVIII ст. Дивує, що прочитання загальновідомих скорочень “МЛ”, “РБ” викликало у колишнього семінариста труднощі. Але церковна археологія в семінаріях не викладалася (в КДА її читали на третьому курсі).

Цікавою є згадка про те, що М. Петров нібито збирався перейти у чернецтво (лист № 3). Цей момент у його біографії висвітлений (із залученням також і цього листа) у дослідженні В. Ульяновського і О. Панчук: думки про прийняття постригу виникли у науковця після втрати дружини²⁶.

Гошкевич запрошує Петрова до себе в гості, “якщо літній маршрут Ваш через Херсон пролягає”, пропонує відвідати Ольвію та Олешківські піски (лист № 3): можливо, що раніше той їздив через Херсон до Криму з хворою дружиною²⁷.

Останній лист (№ 5) містить характеристику нумізмата П. Бурачкова (1815–1894) і клопотання про працевлаштування викладача херсонського духовного училища А. Дородніцина (1859–1919). Про життя, колекціонування і наукові студії Платона Осиповича Бурачкова відомо небагато²⁸, тому свідчення В. Гошкевича є особливо цінними.

²⁶ В. Ульяновський, О. Панчук, *Op. cit.*, с. 59–60.

²⁷ Наприклад, Петров у 1881 р. мав намір взяти з собою дружину на Археологічний з'їзд у Тифлісі; маршрут тоді, напевно, пролягав через Херсон, див.: М. ПЕТРОВ, *Скрижалі пам'яті*, с. 296.

²⁸ В. А. Яковлев, ‘Платон Осипович Бурачков [Некролог]’, *Записки Императорского Одесского Общества Истории и Древностей*, т. XVIII, Одесса,

Анемподист Якович Дородніцин залишив помітний слід у церковній історії. Він закінчив Катеринославську духовну семінарію і Московську духовну академію, у 1886 р. призначений на посаду вчителя в Херсонське духовне училище. З червня 1890 р. був антисектантським місіонером Херсонської єпархії. Роком раніше надрукований його “Опыт противоштундистского катехизиса”²⁹. У 1892 р. він отримав посаду помічника наглядача Бахмутського духовного училища, – тобто з Гошкевичем безпосередньо спілкувався менше двох років; але, напевно, вони підтримували зв’язок: відомо, що Дородніцин надіслав привітання з відкриттям херсонського археологічного музею у 1911 р.³⁰

Потім А. Дородніцин опублікував ще кілька праць, спрямованих проти штунди³¹. Також він виступав проти менонітського відгалуження *Gläubiggetaufte und vereinigte Mennoniten Brüdergemeinde* (нім.) – назву можна перекласти як “Братська громада істинно охрещених і об’єднаних менонітів”; визначав його як необаптістське та ототожнював послідовників зі штундистами; а відтак закликав до репресивних дій (закриття молитовних будинків, заборона друкувати літературу, відміна пільг по військовому обов’язку)³². Вірогідно, що саме у

1895, с. 16–17 останньої пагінації; И. Корпусова, ‘П. О. Бурачков и его вклад в создание коллекции медалей Одесского археологического музея’, *Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею*, вип. 3, Одеса, 2006.

²⁹ А. Дородніцын, *Опыт противоштундистского катехизиса*, Катеринослав, 1889.

³⁰ [В. И. Гошкевич], *Древности Херсонского края*, вып. 2, 1912, с. 67.

³¹ У 1902 р. А. Дородніцин прийняв чернецтво, отримав сан архімандрита (1903), був ректором Литовської духовної семінарії (1903–1904), Казанської духовної академії (1905–1912); архієпископ Володимирський і Суздальський (1914–1917). У 1917–1918 рр. перебував у Києві, виступав за автокефалію української церкви.

³² А. Я. Дородніцын, ‘Штунда и так называемое “Крестящее по вере соединенное меннонитское братство” (*Gläubiggetaufte und vereinigte Mennoniten Brudergemeinde*)’, *Катеринославские епархиальные ведомости*, 1896, Отдел неофициальный, № 19, с. 465–475, № 20, с. 489–502, № 21, с. 520–540; *Евангельское движение в Российской империи (1850–1917): Катеринославская губерния (Сборник документов и материалов)*, сост и ред. О. В. БЕЗСОНОВА, Днепропетровск; Штайнхаген, 2006, с. 137–138.

зв'язку з виступом Дороднічина з цього питання у 1897 р. на XIV Місіонерському з'їзді Катеринославської єпархії, Гошкевича відрядили до Таврійської губернії для з'ясування віри мешканців менонітської колонії Орлове та кількох прилеглих до неї. В. Пиворович, який мав змогу працювати з приватними зібраннями херсонських колекціонерів, – туди після смерті його брата, священника о. Леоніда (1868–1963) потрапила частина документів В. Гошкевича³³, – пише, що той допоміг у відкритті молитовного будинку і потім отримував на свята поздоровлення від духовного конвенту колонії Тіге³⁴.

№ 1

24.12.1890. З Херсона до Києва

Грудня 24 1890.

Найдобріший Миколо Івановичу!

У мене до Вас величезне прохання, яке Ви, можливо, ще комусь би передали, порадилися, що мені відповісти. Справа така. Херсонська губернія – гніздо штунди; я тут секретар статистичного комітету, чи, точніше, сам комітет, бо, крім мене, в цьому комітеті ні членів жодних, ні чиновників. Повідомляю щорічно відомості на бланках про рух населення по губернії; тобто про народжуваність, шлюбність і смертність. Ці дані класифікуються за віросповіданнями та місцевостями і таким чином зводяться для подання до Центральн[ого] Комітету. Досі штундисти не виділялися в цих відомостях в особливу групу, а показувалися під загальною рубрикою: “розкольники різних сект”, разом зі “старообрядцями” та ін. Тепер я розробляю дані про рух населення за 1888 рік (у спадок отримав від мого покійного попередника), а потім візьмуся за 1889 рік. Частину роботи за [18]88 рік я вже відправив днями в Центр[альний]

³³ Цю частину архіву В. Гошкевича, вірогідно, передала родичам його прийомна дочка І. Фабриціус у 1931 р., коли вимушена була виїхати з Херсона.

³⁴ В. Б. Пиворович, *Op. cit.*, с. 100–101.

Ком[ітет], причому з штундистами вчинив так: відокремив їх від “розкольників різних сект”, але не зміг відокремити їх від баптистів, тому що в основних відомостях, які мені надає поліція, штундисти пов’язані з баптистами. Тому я мав розробити дані про штундистів із баптистами разом. Тепер розсилаю бланки для заповнення їх даними про рух населення за 1890 рік. Потрібно написати циркуляр ісправникам, щоб вони розпорядилися про відокремлення у відомостях цих штундистів від баптистів. Запитання: як написати? Сказати просто: розділяйте, – плутати будуть; баптизм та штундизм поняття споріднені. Потрібно вказати міцні підстави для поділу, а цього не може зробити; треба небагатьма словами точно визначити, що таке штундист і що таке баптист. Допоможіть мені, Миколо Івановичу. Днями я маю дати такий циркуляр для підпису губернатора, – Ви людина акуратна, черкніть мені, як її слід написати; тільки не відкладайте цієї справи!

Що Вам повідомити про себе? Сиджу сиднем, роботи маса, уривками заглядаю в акти Видубицького монастиря³⁵, за які Вам дуже дякую! А нудно в цьому містечку... Уклін усім Вашим і до речі побажання всіх благ у новому році, у першому році десятого десятка XIX століття.

Щиро відданий Вам *В. Гошкевич*.

ІР НБУВ, ф. III, № 12938, 1 арк. (3 с.).

№ 2

3.04.1891. З Херсона до Києва. Листівка

[Адреса:] Київ. Будинок Духовної Академії
(кут Волоської та Іллінської вул.).
Його Превосходительству, Професору
Миколі Івановичу Петрову.

³⁵ Петров надіслав Гошкевичу чи то якусь книгу, чи копії (або й оригінали) документів з архіву ЦАТ (?). Каталог рукописних матеріалів ЦАТ і КДА зберігається в архіві Петрова: *ІР НБУВ, ф. 225, № 585/1-2*.

Херсон. [18]91. Квітня 3.

Дорогий Миколо Івановичу!

Звернувся сьогодні до мене тутешній губернатор³⁶ із проханням визначити складень. Складень як складень, мідний, з емаллю (синя, а де “сяйво” – біла), чотирьохпластинчастий, на ньому дванадесять свята, нагорі св. Трійця. Зважаючи на орнаментику (хороша) – XVII ст., половина перша. Що мене зацікавило: літери МЛ | РБ, на зворотному боці середньої пластини по обидва боки нижньої частини 8-раменного хреста. Вгорі там є НІ-КА³⁷. Що це могло б означати? Літери виразні, та й весь складень чудово зберігся. Чи не поглянете при нагоді на музейні екземпляри. Забули Ви мене зовсім... Хоч би звіт річний надіслали...³⁸ Сподіваюся не бути відрізаною скибкою “товариства”, зачекайте, тепер жах як ніколи! Чи може ще трохи погостювати у мене Видубицький монастир³⁹? Будьте благословенні. Щиро відданий Вам [підпис:] *В. Гошкев.*

ІР НБУВ, ф. III, № 12939, 1 арк.

№ 3.

19.04.1891. 3 Херсона до Києва

Квітня 19 дня 1891 р.

Посилаю казенним, у жодному разі не загубиться; та й казна не має права претендувати на 7 коп., справа казенна; а щоб не збуджувати цікавості листонош, кладу ще аркуш паперу.

³⁶ Олів Сергій Васильович (1844–1909) – генерал-майор, губернатор Херсонської губ. у 1890–1893 рр.

³⁷ МЛ | РБ – “место лобное, распят бысть”, НІ|КА – кирилична транскрипція ніка.

³⁸ Звіт Церковно-археологічного товариства за 1890 р. був опублікований у травневому номері “Трудів” КДА. Гошкевич вже позначений як “секретар Херсонського губернського Статистичного Комітету”. Щомісячні “Известия” і “Отчеты” ЦАТ друкувалися також і як річні підбірки, або окремими відбитками; такий примірник просить надіслати Гошкевич.

³⁹ Див. прим. 35.

Вибачте, голубчику Миколо Івановичу, що знову турбую Вас проханням.

Справа ось яка. Новий губернатор Херсонський, людина не книжна⁴⁰, доручив мені написати всепідданийший звіт (рукописний, для государя; друкований я сам собою зобов'язаний зробити). Довелося мені, між іншим, торкнутися суттєвого для губернії питання про штунду. Матеріали я вже зібрав та обробив; картина вийшла вражаюча: написав я текст і склав карту поширення штунди; послав цареві і карту. Сьогодні замовив я ще деякі відомості від ісправників – про джерела штунди в кожному селі (тобто звідки вона прийшла), тож карту можна буде ілюструвати стрілками, що показують рух штунди губернією.

Одним словом – вийшла гарна робота; мені самому подобається; губернатору читав свій перший начерк – дуже задоволений.

Тепер проханнячко. Чи немає у Вас під рукою якогось, хоч немудрого дослідження про штунду, переважно історичного характеру, із зазначенням зв'язку між німцями та російською штундою⁴¹. Величезної книги мені не потрібно (писати багато не можна), потрібно кілька штрихів, аби тільки вірних. Якби прислали таку книжку, то в перших же числах і надішлю Вам її назад; пришліть з післяплатою у розмірі вартості пересилки. Якщо у Вас книги немає, то будьте благодійником, скажіть [М.] Оглобліну⁴², щоб мені надіслав, з накладним платежем.

⁴⁰ Мова про згадуваного вже генерал-майора С. Оліву.

⁴¹ Штундизм на півдні України виник у середовищі селян і міщан під впливом протестантизму німецьких колоністів; термін походить від нім. *Stunde* – час (для читання і трактування Біблії).

⁴² Вірогідно: Оглоблін Микола Якович (1840–1911) – купець, книготорговець і видавець. Не плутати з ключарем Києво-Софійського собору протоієреєм Миколою Яковичем Оглобліним (1814–1877), який разом з Іваном Антоновичем Гошкевичем (батьком Віктора Івановича) був редактором опублікованого у 1866 р. “Дополнительного требника”; Петров згадує про нього у своїх спогадах, див.: М. ПЕТРОВ, *Скрижалі пам'яті*, с. 271. Син останнього – Микола Миколайович Оглоблін (1852 – після 1919) навчався в КДА, археограф; не можна виключати, що мовиться у листі про нього.

Conditio sine qua non [(лат.) без чого неможливо]: книга мені потрібна якнайшвидше...

А чи не думаете самі зайнятися Херсонською штундою? Країна класична щодо цього. У Вас, здається, на черзі тепер долі православ'я на півдні? Як живете, добрий Миколо Івановичу, як влаштувалися, що влітку робитимете? У нас тут чутка пройшла, що Ви приймаєте чернецтво і будете архієреєм... Чи вірити?⁴³

Так, я знаю, такий архієрей був би яскравим світочем, але боюся, щоб цей світильник не накрили посудиною, бо ті світло неполюбують. Я багато думав про це і не знаю, чи Ви схочете проміняти свою свободу на життя в'язня. І то думав: а якщо Ви потрапите в такі умови, що працювати можна буде, працювати на полі життя, а не кабінетно тільки... добре буде. Адже й тепер Вам доводиться чимало таких робіт виконувати, для яких достатньо було б і будь-яку шаблонну людину. І музея шкода, якщо Ви з нього підете...

Так, можливо це все лише помилкові тут чутки циркулюють.

А якщо літній маршрут Ваш через Херсон пролягає – добре буде. Олешшя від мене в ½ години їзди, Ольвія – в трьох годинах, неодмінно з'їздимо. Будьте здорові. Звичайно, про доповідь цареві – між нами залишається, я ж чиновник. Через два дні і Христос воскресне, тож – зі святом!

Ваш щирий [підпис:] *В. Гошкев.*

PS. Дякую за лист.

ІР НБУВ, ф. III, № 12940, 1 арк. (3 с.).

⁴³ Такі думки виникали у М. Петрова після того, як померла від сухот його дружина – це сталося 3 січня 1891 р.; тобто лист написаний через чотири місяці. До речі, Єлизавета Іванівна була хресницею Ірини Фабриціус (у 1882 р.) – майбутньої вихованки і учениці В. Гошкевича в галузі археології та музейництва.

№ 4

29.09.1891. З Херсона до Києва

Вересня 29 дня, 1891 р.

Миколо Івановичу!

На запит Ваш від 18 цього вересня (за № не згадаю яким) маю честь відповісти, що я нещодавно писав у справі, яка цікавить Вас, до Миколаївського Статистичного Комітету і звідти отримав папір, який при цьому додаю. Як бачите, якесь непорозуміння з цією іконою і де її тепер шукати – не знаю. Реферат лежить у мене на совісті, придавлений купою казенної роботи, що наринула, а неодмінно хочу хоч на відстані обмінятися думками.

Сердечно Вам відданий *В. Гошкевич*.

Р. С. Високопреосвященний Сєргій⁴⁴ забезпечив мене відкритим листом для огляду церков щодо вилучення дечого для музею церк[овно-]арх[еологічного] – а я нічого поки що з цим листом не зробив, все немає дозвілля. Чи не буде мені якогось прямого доручення від Товариства?

ІР НБУВ, ф. III, № 12941, 1 арк.

№ 5

20.12.1891. З Херсона до Києва

Грудня 20 дня, 1891 р.

Дорогий Миколо Івановичу!

Рамзеса II, іменованого нині Бурáчком, я ще не мав задоволення бачити; днями зайду до нього (Херсон, власний будинок на Богородицькій вулиці) і заведу мову про каталог. Втім, ні! Краще зробить так. Напишіть йому люб'язного листа,

⁴⁴ Сєргій (Ніколай Якович Ляпидевський, 1820–1898). З 12 січня 1891 р. архієпископ Херсонський і Одеський. Автор праці “Меры, выработанные собором архипастырей Юго-Западного края по борьбе со штундой”.

мовляв звертається до нього як до єдиного ґрунтового знавця ольвійських колоніальних монет (і в цьому перебільшення не багато), з покірним проханням про визначення босфорських монет, і якщо він не відмовиться надати цю послугу музею, то надішлїть йому і монети. Наприкінці вибачтесь, що звертається до нього особисто, а не до його каталогу монет грецьких колоній по берегах Понта Евксинського (боронь боже, не кличте його каталогом боспорських монет), оскільки музей вчасно не запасся цією капітальною працею, а тепер і дістати її нема де. Так старий хрич буде зворушений. І, можливо, подарує музею свій каталог. Це справді бібліографічна рідкість⁴⁵. У нього самого залишилося кілька екземплярів, а він коштує 35 рублів. Взагалі майте на увазі, що п[ан] Бурачков має велику амбіцію в питаннях археології півдня Росії і для того, правду кажучи, має достатні підстави. Років 2–3 тому він ліквідував свої археологічні справи, збирається помирати; збув свої колекції та книги, але залишився живим і варто лише ґрунтовно торкнутися в ньому слабкої струнки – він ще багато чого може зробити для музею. Весною він збирається зі мною в Ольвію, якщо доживе, звичайно, до весни,⁴⁶ – і мабуть у ньому знову прокинеться пристрасний археолог. До того ж це людина дуже багата (понад 3 млн.), бездітна, зла. Ось як би Вам слід було зробити. Ви не знаєте, що в нього тепер удома жодної археології немає. Напишіть йому короткий огляд старожитностей колоній у Музеї, надішлїть йому монети для визначення, і насамкінець, віддавши належне роботам його з класичної археології півдня Росії, попросіть, чи не знайде він можливим, зважаючи на крайню убогість цих колекцій музею, приділити від своїх багатих колекцій хоча б малу частину Музею, тобто хоча б надіслати

⁴⁵ Виданий накладом 150 примірників: П. О. Бурачков, *Общий каталог монет, принадлежащих эллиским колониям, существовавшим в древности на северном берегу Черного моря, в пределах нынешней южной России*, ч. I, Одесса, 1884.

⁴⁶ П. Бурачков помер 13 жовтня 1894 р.

деякі монети, не з цінних для археолога, а потрібних для округлення нумізматичного матеріалу. Тоді, я впевнений, він поїде, купить, замалює і надішле набагато більше того, що Ви просите.

Тепер про інше, теж, зрозуміло, між нами. Є в Херсоні вчитель духовного училища, магістр Московської Академії Анемподист Якович Дородніцин. Ви його трохи знаєте. Людина розумна і працьовита, безумовно чесна. Глохне в Херсоні. Без руху. Розраховував він хоч смотрітельське місце тут отримати, та перебив пройдисвіт Пашчевський⁴⁷. Чи немає можливості влаштувати його у Києві. Він самотній і не срібролюбць; хоче працювати, бібліотека йому потрібна, та й взагалі до культурного центру потрапити слід. Чи пішов із семінарії п[ан] Скворцов⁴⁸? От би його туди – чи нема можливості? Чи не буде ще якогось вільного місечка? Я сказав би, що він зовсім не зайвим був би і для Академії. Подумайте, Миколо Івановичу, напишіть мені. Дуже я буду радий, якщо він перебереться до Києва, але це для мене й важка втрата – адже Дородніцин тут єдина жива душа з усіх мені відомих, ми з ним великі приятелі.

Будьте благословенні.

Ваш [підпис:] *В. Гошк.*

ІР НБУВ, ф. III, № 12942, 1 арк. (3 с.).

Valeriy SAYENKO

“Such a Bishop Would be a Bright Light”: Letters of V. Goshkevych to M. Petrov

Five letters of Viktor Ivanovych Goshkevich to the professor of the Kyiv Theological Academy Mykola Ivanovych Petrov are published. They were written in 1890–1891, and contain details of the first two years of

⁴⁷ Можливо: Пашчевський Василь – у 1880 р. закінчив КДА кандидатом.

⁴⁸ Скворцов – поширене прізвище серед духовенства. Можливо, мовиться про: Скворцов Василь Михайлович (1859–1932) – у 1884 р. закінчив КДА; видавав газету “Колоколь” і журнал “Миссіонерское Обозрѣніе” – останній виходив у Києві.

Goshkevych's stay in Kherson, evidence of the atmosphere of the provincial city, interesting facts of church history, give an idea of the topics of communication with the teacher.

Keywords: Viktor Goshkevich, Mykola Petrov, correspondence, church history.

Валерій Саєнко, кандидат історичних наук, керівник Археологічної групи Токмацького музею (в екзилі) (Україна),

Valeriy Sayenko, PhD in History, Head of the Archaeological Group of the Tokmak Museum (Ukraine),

ORCID: 0000-0002-9837-0733